

Цифровая андрагогика

Цветкова Елена Александровна, кандидат экономических наук, доцент
Цветков Василий Жанович, доктор исторических наук, профессор
Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье рассмотрены особенности обучения взрослых в цифровом мире.

Ключевые слова: андрагогика, принципы андрагогики, цифровая андрагогика, информационный подход к учебному процессу.

Digital andragogika

Tsvetkova Elena Alexandrovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Tsvetkov Vasyl Zhanovich, Doctor of Historical Sciences, Professor
Moscow Pedagogical State University

Annotation. The article discusses the peculiarities of adult education in the digital world.

Keywords: andragogika, principles of an andragogika, digital andragogika, information approach to educational process.

Информационный бум постиндустриального XXI века сделал необходимым непрерывное обучение на протяжении всей жизни. Теперь обучаются не только дети, но и взрослые. Но могут ли взрослые учиться по тем же принципам, что и дети? На наш взгляд, как и взгляд многих других экспертов, нет. Способность восприятия информации, особенности внимания, памяти, мышления, ведущие мотивы меняются на разных возрастных этапах. Поэтому помимо педагогики – обучения детей – сейчас говорят и о другой образовательной парадигме, направленной на обучение взрослых, – андрагогике.

Термин «андрагогика» введен в научный оборот в XIX в. А. Каппом, теория обучения взрослых начала формироваться в середине XX в., но реальную востребованность андрагогика получила в XXI в.

Сравним основные позиции педагогики и андрагогики [1].

1. Опыт: в педагогике – незначительный, в андрагогике – существенный. Взрослый – это не *tabula rasa*, ничего не знающий и не умеющий. Порядка 30% информации из курса взрослый обучающийся уже знает, поэтому задача не в донесении новой информации, а в систематизации уже имеющейся и выстраивании дорожной карты индивидуального обучения с определением приоритетов и последовательности рассматриваемых вопросов.

Например, в МПГУ в 2019-2020 учебном году в учебных планах всех направлений подготовки стояла дисциплина «Практикум по финансовой грамотности» на первом курсе. Была выстроена программа курса, разработан контент, в том числе и для дистанционного обучения, с ориентацией на 18-летних студентов очной формы обучения. Со следующего учебного года эта дисциплина переносится на четвертый курс. Содержательно и методически курс должен быть перестроен, потому что к 22 годам многие студенты уже работают, у них есть опыт и оформления трудовых договоров, и взаимоотношений с налоговой инспекцией, и ведения домашнего хозяйства.

Если курс не будет пересмотрен, он окажется провальным.

Поскольку у всех взрослых обучающихся различный базовый уровень знаний и опыта, а также образовательных мотивов, обучение должно быть индивидуализированным. Это достигается только в многочисленных группах или в дистанционном модульном формате. Однако проблема современного высшего образования – открытие направления при минимуме 25 студентов; для индивидуального обучения это очень много, особенно, если группа смешанная из русскоговорящих и иностранных студентов или исключительно из иностранных студентов, плохо владеющих русским языком, на котором ведется обучение.

2. Позиция обучаемого: в педагогике – зависимая, в андрагогике – самоопределяющаяся. Взрослый обучающийся не имеет времени получать от преподавателя ненужную, устаревшую, не имеющую практического применения информацию; да и оплачивать ее у него нет желания. Взрослый обучающийся часто приходит с какой-то проблемой и хочет в процессе обучения найти способ ее решения. Например, не узнать, что такое маркетинг, а разработать эффективную маркетинговую программу для своей онлайн-школы, чтобы увеличить конверсию заявок. Исходя из этого вытекает следующий пункт.

3. Центром обучения в педагогике является предмет, а в андрагогике – проблема.

4. Применение: в педагогике – отсроченное, в андрагогике – немедленное. Взрослый обучающийся не имеет возможности ждать несколько лет, прежде чем начать применять изученные способы решения проблем. К тому же в грамотно построенном курсе преподаватель сам не дает обучающимся прокрастинировать, откладывать применение знаний. Любые знания должны иметь практическое применение, поэтому до следующего занятия на основе пошагового алгоритма ежедневно обучающийся в процессе самоанализа или взаимоотчета (а это вводит элемент

соревновательности, с одной стороны: «У него получилось, а я чем хуже?» – и элемент публичного обещания: «Все знают, что я собирался за неделю совершить 150 холодных звонков, а не обзвонил и 5 клиентов, потому что меня обругали и не выслушали. Как я стану маркет-менеджером, если меня пугают такие пустяки?») фиксирует все действия, которые считает своими достижениями, приближающими его к цели. За движение в нужном направлении человек сам себя или педагог может наградить; это повышает мотивацию. В качестве таких наград могут быть разные «плюшки»: бесплатное занятие, возможность скачать книгу, просмотр и обсуждение фильма, самостоятельное проведение занятия и т.д. Как видно, в этом перечне нет низкостатусных материальных стимулов, типа получения баллов к зачету: взрослый обучающийся понимает, что он пришел учиться ради себя, ради повышения своей компетентности, а не для того, чтобы набрать пороговые 50 баллов, получить зачет и забыть все, что изучил.

5. Атмосфера обучения: в педагогике – авторитарная, формальная, в андрагогике – взаимное уважение, сотрудничество. В современной системе образования педагог уже не имеет безусловного авторитета, авторитет надо заслужить у обучающихся и у администрации. Обучение построено на атмосфере взаимного уважения, выяснения потребностей обучающихся и нацеленности на их решение.

6. Цели обучения: в педагогике формулируются педагогом, в андрагогике – формулируются в совместных переговорах. От правильно сформулированной цели обучения зависит удовлетворенность обучающегося и оценка своей деятельности и деятельности педагога. Например, если большинству студентов, в соответствии с утвержденной учебной программой при изучении маркетинга достаточно ознакомиться с методами маркетинга, то некоторым студентам в этой же группе хочется разрабатывать маркетинговую программу для конкретного предприятия. Эта задача может решаться, но во второй части курса. Однако оценка деятельности преподавателя внутри семестра дала противоречивые результаты: двое абсолютно недовольных, а от всех остальных высокие оценки преподавателя. Почему? Во-первых, двое недовольных студентов ставили себе и ожидали от преподавателя достижения других целей, поэтому необходимо преподавателю при первом контакте с аудиторией выяснять существующие потребности, чтобы иметь возможность скорректировать занятия. Во-вторых, административно оценить следует по завершении курса, а рефлексию каждого занятия проводить не в целях наказания преподавателя, а как информацию для преподавателя, куда двигаться. В-третьих, преподаватели ВУЗов следуют утвержденной программе, поэтому при выявлении иных, чем прописано в программе, целей у студентов, надо вносить на уровне администрации коррективы, в соответствии с которыми преподаватель и будет работать. Таким образом, переходим к следующему пункту.

7. Планировщик обучения: в педагогике – педагог, в андрагогике – совместно педагог и обучающийся.

8. Деятельность: в педагогике – передаваемая техника, в андрагогике – экспериментальная техника

(деловые игры). Немаловажную роль в андрагогике имеет контент, позволяющий систематизировать имеющиеся знания, вписать новые знания и компетенции в существующую систему, начать применять полученные знания, умения, навыки непосредственно в процессе обучения. Контент должен быть понятным, разнообразным для обучающихся с разными образовательными потребностями, в том числе и с ОВЗ (видео, аудио, тексты и т.д.); контент должен быть актуальным и постоянно пересматриваться.

Кроме контента важна и организация учебного процесса в андрагогике: интерактивные методы обучения, возможность диагностировать слабые места и глубже их изучить, а не тестирование ради пригвозждения учащегося оценкой, использование мобильного и электронного формата обучения, концентрированное усвоение большого объема сложной информации, потому что у работающих людей в современном мире главный дефицит – дефицит времени. Для обучающихся важно удобство: иметь доступ к материалам, когда и сколько им удобно, а не по расписанию очных занятий с обязательным присутствием в реальной или виртуальной аудитории с получением баллов к зачету за присутствие или штрафных баллов за отсутствие.

В этом же пункте стоит остановиться на роли педагога в андрагогике. Это уже не авторитарный руководитель, а тьютор, фасилитатор, организующий, направляющий процесс. Особенно в условиях дистанции оно обучения проявляется эта роль педагога. Он создает онлайн-конференции, предоставляя участникам возможность взаимодействовать, предлагает к просмотру и обсуждению полезный контент, делится лай-хаками, показывает, как ориентироваться в информационном шуме, является коучем для обучающихся. А обучающиеся в андрагогике настроены на самостоятельный поиск и выводы.

Немаловажна в образовательном процессе взрослых личность педагога. Педагог должен быть харизматичным актером, за речью и поведением которого интересно следить. Если каждое занятие из монотонного вещания превращается в эмоциональный запоминающийся спектакль, проблемную лекцию, сократическую беседу, это положительно влияет на мотивацию обучающихся и эффективность образовательного процесса.

9. Оценка: в педагогике ставится педагогом, в андрагогике – совместная, взаимооценка. У взрослых обучающихся достаточно критериев, чтобы проанализировать, насколько они смогли достигнуть поставленной образовательной цели. Для этого цель должна быть реалистичной, конкретной и измеримой: «Хочу стать лучше» – неправильная формулировка цели; она может быть и реалистичная, но, уж точно, не измеримая и не конкретная. Как стоило бы сформулировать цель еще в начале занятий, допустим, по финансовой грамотности? Например, «За семестр научиться лучше вести домашний бюджет, избавиться от ненужных активов, оптимизировать кредиты, сделать сбережения в размере 100 тысяч рублей». При такой формулировке все четко и ясно как преподавателю, так и обучающемуся, и он сможет оценить, достиг он этой цели или нет, почему, что помешало, чего не хватило (в том числе, может быть,

и со стороны преподавателя; а может быть, преподаватель дал все инструменты, но из-за лени, отсутствия желания студент скажет, «что все непонятно, все задания сложные»). Изучение статистического материала, анализ, рефлексия, самооценка преподавателя, самооценка обучающихся, взаимооценка преподавателей и обучающихся, взаимооценка обучающихся позволяют увидеть целостную и объективную картину образовательного процесса.

Таким образом, резюмируем принципы андрагогики:

- Создание атмосферы уважения среди участников;
- Максимальное использование опыта обучающихся;
- Обеспечение применения того, что выучено;

Литература:

1. Ноулс М.Ш. Современная практика образования взрослых. Андрагогика против педагогики. 1970.
2. Цветков В.Ж., Цветкова Е.А. Информационный подход к учебному процессу на примере общественно-научной школы // Школа будущего. 2018. № 2. С. 32-37.

- Опора на решение проблем;
- Стимулирование критического отражения;
- Обеспечение исследования, действий и практики;
- Учет готовности к обучению;
- Сотрудничество педагога и обучающегося;
- Поощрение самостоятельности со стороны обучающегося.

Ранее нами был рассмотрен информационный подход к учебному процессу на андрагогических принципах [2].

Препятствием на пути применения андрагогических принципов в образовании может встать недостаточный опыт самоорганизации у преподавателей и обучающихся.